

Présentation PowerPoint

La création de jouets en argile par des filles amazighes de l'Anti-Atlas marocain

Jean-Pierre Rossie

Anthropologue socioculturel
Chercheur associé de Locus Ludi
sanatoyplay@gmail.com

Journée d'études Locus Ludi

Argile, terre cuite : Savoir-faire et secrets d'ateliers

Université de Fribourg

2022

ERC Locus Ludi

The Cultural Fabric of Play and Games
in Classical Antiquity (741520)
<https://locusludi.ch>

Sources des illustrations

Jeux et jouets de l'Antiquité gréco-romaine

Recherches archéologiques publiées dans
Ludique ! Jouer dans l'Antiquité (2019)
Les Dossiers d'Archéologie (1992, 168)
Archéothéma, Histoire et archéologie (2013,31)
Archéologia, (2017, 553;2018, 571) ...

Jeux et jouets nord-africains et sahariens

Recherches sur le terrain dans
le Sahara tunisien (1975-1977)
et au Maroc (1992-)

Analyse d'une importante collection
de jouets d'Afrique du Nord et du Sahara
au Musée de l'Homme à Paris
(transférée au Musée du Quai Branly)
La bibliographie se référant
aux régions concernées

Le contact avec les archéologues et le développement de cette collaboration interdisciplinaire

La collaboration avec les archéologues a débuté en 2013 lorsque Haris Procopiou, professeur à l'Université Paris I, m'a demandé si je pouvais assister son doctorant Argyris Fassoulas. J'ai accepté avec plaisir cette proposition car je la considérais comme une occasion de partager les informations sur les jeux et jouets des enfants d'Afrique du Nord et du Sahara avec l'archéologie de l'enfance et du jeu.

Recherche de l'archéologue Argyris Fassoulas
en collaboration avec Khalija Jariaa et Jean-Pierre Rossie
Analyse décrite dans la troisième partie de la thèse

De la fabrication à la fonction des figurines néolithiques de la Thessalie

publiée dans Rossie et al., *Jeux de faire semblant des enfants amazighs de l'Anti-Atlas marocain*
2021, volume 2, p. 540-648 – <https://www.academia.edu/42976037>

Les photos prises par Argyris Fassoulas dans l'Anti-Atlas sont de 2013 ou 2016

En octobre 2014, Haris Procopiou m'a invité à parler à ses élèves de "Recherche sur les jeux et jouets des enfants nord-africains et sahariens : aspects matériels, techniques, méthodologiques et éthiques".

Depuis 2016, une collaboration c'est développée avec Véronique Dasen, professeur d'archéologie classique à l'Université de Fribourg (Suisse). Ainsi j'ai eu l'occasion de participer à deux colloques en 2017. Les présentations PowerPoint sont disponibles sur <https://www.academia.edu/34870178> et <https://www.academia.edu/34977361>. Cette collaboration dans le cadre du projet Locus Ludi s'est développée au point que je suis devenu un chercheur associé de Locus Ludi. En relation avec l'exposition LUDIQUE : Jouer dans l'Antiquité, en 2019 à LUGDUNUM, j'ai donné une conférence sur "Cultures ludiques amazighes et nord-africaines et de l'antiquité gréco-romaine. Recherche interdisciplinaire sur des millénaires" (présentation PowerPoint : <https://www.academia.edu/41158576>) et écrit un bref article, inclus dans le catalogue de l'exposition. En 2020, je me suis hasardé à une comparaison entre les jeux et jouets des enfants ruraux d'Afrique du Nord et ceux des enfants de l'Antiquité gréco-romaine. Une aventure qui pourrait se poursuivre. Cette année je participe au livre en voie de publication Toys as Cultural Artefacts in Ancient Greece, Etruria and Rome avec un article sur Vegetal Material in Moroccan Children's Toy and Play Culture.

A la demande de l'archéologue Claudia Lambrugo, j'ai rédigé un chapitre sur Children's Spinning Tops in North Africa and the Sahara pour le volume collectif concernant les toupies et le jeu 'mosca cieca' qui sera publié en 2023 dans la collection du Milano University Press.

La fabrication des jouets en argile dans la région de l'Anti-Atlas

Chercher et préparer la terre argileuse

Au bord d'une rivière saisonnière

fillette malaxant la terre argileuse

garçons cherchant l'argile à flanc de montagne

Anti-Atlas 2015 photos Khalija Jariaa

High Atlas 1993 photo de l'auteur

Une terre fine, débarrassée des éléments gros et durs
absorbe l'eau facilement et plus homogène

Les enfants ont besoin d'une argile
extrêmement fine et épurée

photos Argyris Fassoulas

La terre dite couscous de fourmi

La terre dite cassée

photos Argyris Fassoulas

Le modelage de jouets en argile

La main agit directement sur l'argile en employant une série des gestes : pressions, étirement, pincement, amincissement, creusement, pour l'obtention de la forme désirée
Quand l'objet fabriqué est constitué de plusieurs parties chaque partie est façonnée séparément

Assemblage de la jambe à l'aide d'un tenon

Préfaçonnage de la jambe

Assemblage de la tête à l'aide d'un tenon

Indication des détails à l'aide d'une branchette
Photos Argyris Fassoulas

Préparation de la chevelure avec une feuille de roseau

Photos Argyris Fassoulas

Poupée féminine

Le modelage sur motte consiste en un modelage en plein, la pâte étant façonnée selon la forme souhaitée

La méthode du modelage sur âme est sporadique, surtout en représentant des parties longues et fines, e.g. la pelle du four

Le modelage sur âme, souvent des parties des jouets, est faits autour d'un noyau, principalement des branchettes

Modelage sur âme d'un pilon de mortier

Photos Argyris Fassoulas

La technique du moulage n'est utilisée que ponctuellement
Elle n'a été observée que pour la fabrication du corps du petit et du grand four à pain.

Photo Argyris Fassoulas

L'emploi d'outils spécifiques n'est pas courant dans le façonnage des jouets
certains outils très élémentaires comme des branchettes ou des cailloux peuvent être utilisés de manière spontanée

Pour cette raison ces 'outils' peuvent se transformer en parties du jouet
par exemple une branchette utilisée comme outil devient une manche

Photo Argyris Fassoulas

Engobage et réparations secondaires

Juste après leur façonnage, les figurines sont mises à sécher dans un endroit ombragé. Lors de ce processus les objets rétrécissent et éventuellement leur surface se fissure. Alors, les enfants tâchent de réparer les jouets endommagés et de corriger la surface altérée. Pour ce faire, les filles préparent une dilution argileuse à base des types de terre extrêmement fins et épurés. Elles appliquent cet engobe en couche sur chaque pièce de sorte que les fissures, craquelures ou autres dégâts dus au séchage, s'effacent.

Photos Argyris Fassoulas

Cependant, ce traitement ne concerne pas, exclusivement, les objets endommagés, mais aussi toutes les pièces censées être, par la suite, décorées. Le rôle de cette opération est double, son but n'étant pas juste de réparer les pièces fracturées, mais aussi de réhydrater et de préparer la surface pour le décor.

Deux types de décor peuvent être distingués

Le décor peint et le décor incisé. Les deux types ne s'excluent pas, mais peuvent très bien coexister sur la même pièce.

L'appareillage des tâches ménagères et les meubles sont parmi les jouets les plus couramment décorés, tandis que les animaux le sont très rarement. La préférence du décor peint est manifeste. Les traits de visage ne sont pas considérés comme un décor.

Préparation et application des couleurs

Ces opérations témoignent d'un investissement technique important, un investissement en temps aussi significatif et bien évidemment d'une connaissance profonde des matériaux utilisés

Les filles utilisent un grand éventail de matériaux naturels, à savoir des plantes, des fleurs ou des minéraux. En ce qui concerne les ustensiles-jouets, le choix de la couleur n'est pas uniquement dicté par l'esthétique, mais aussi par les connotations sociales de chaque couleur.

Ainsi, nous pouvons distinguer deux grandes catégories des couleurs : celles correspondant à des ustensiles de femmes riches et à ceux des femmes pauvres. Il y a une troisième catégorie à laquelle appartiennent les couleurs utilisées aussi bien pour les femmes pauvres que riches. Quant aux poupées, aux animaux-jouets, aux meubles et aux autres reproductions miniaturisées, les couleurs s'appliquent de manière plus libre et spontanée, quoique limitée.

Les couleurs les plus souvent fabriquées sont : le noir, le blanc, le gris, le vert, le rouge, le jaune. Cependant, des couleurs comme le bleu, le violet ou l'orange font, occasionnellement, partie de la palette enfantine.

Le blanc

Ce sont principalement les ustensiles les plus humbles qui sont peints en blanc, car le blanc dénote des femmes pauvres. Les enfants utilisent de la chaux, matériau facilement accessible puisque dans le passé, il était employé pour enduire les maisons. La chaux est broyée et tamisée dans un premier temps, ensuite la poudre blanche produite est appliquée sur la surface humide du jouet.

Les autres processus sont fondés sur l'extraction de la couleur blanche à partir des fleurs homochromes. Les enfants utilisent deux boîtes de sardines vides pour en faire une poudre.

Photos Argyris Fassoulas

Le gris

Le gris est la couleur utilisée par les enfants, essentiellement les filles, pour indiquer des ustensiles modestes, quel que soit le statut de leur propriétaire, femme riche ou pauvre. Cette plante est ramassée et laissée à sécher à l'ombre. Les enfants épluchent la tige et les feuilles en cueillant méticuleusement les éléments duveteux qui vont ensuite être râpés avec la râpe improvisée en boîtes de sardines.

Faute de cette plante, une autre option pour la préparation de la couleur grise est adoptée. Les cendres du four à pain est un matériau idéal au vu de leurs propriétés physiques, nature poudreuse, couleur grise etc.

Photos Argyris Fassoulas

Le vert

Les filles, cueillent dans les champs et les montagnes des plantes fraîches, comme l'ortie, utilisées comme fourrage. Ensuite, elles cachent ces feuilles à l'ombre pour qu'elles gardent leur couleur verte après le séchage. Les parties duveteuses de ces plantes séchées sont frottées d'abord à la main puis à la râpe afin de créer une poudre très fine récupérée sur un plastique posé en-dessous de la râpe. Puis, cette poudre est ramassée et tamisée en utilisant le foulard d'une des filles.

Le rouge

Pour obtenir la couleur rouge on peut discerner deux modes d'opération distincts. Dans le premier cas, les enfants suivent la même procédure que pour le vert, mais utilisent des pavots frais à la place des herbes. Dans ce cas, ils n'obtiennent pas de la poudre, mais un liquide rougeâtre. Dès que les jouets – dans la grande majorité des cas, des ustensiles de cuisine – sortent du four, ils les immergent directement dans la chaux, afin qu'ils deviennent tout blancs. Ensuite, les enfants les trempent dans le liquide rouge et obtiennent ainsi une couleur rouge foncée, plutôt carmin.

Selon la deuxième procédure, les jeunes fabricantes font sécher des fleurs rouges, puis les broient à l'aide d'un galet concave trouvé dans la rivière, comme décrit lors du broyage du charbon et de la chaux.

Alors, elles frottent cette poudre entre leurs mains jusqu'à ce qu'elles obtiennent une couleur semblable à celle du henné. En rajoutant un peu d'eau elles créent une poudre rouge humide, qui leur sert à dessiner des motifs.

L'application de la couleur rouge se fait toujours après cuisson, car le rouge une fois appliqué sur l'objet se détériore avec la cuisson et devient noir. Les ustensiles-jouets décorés avec la couleur rouge sont considérés comme des ustensiles des personnes riches.

Le jaune

On distingue trois chaînes opérationnelles, fondées toutes sur des traitements différents des fleurs jaunes. Plante à fleurs jaunes qui fleurit de février à mars, ou plante à fleurs jaunes fleurissant tout au long de l'année.

Il s'agit tout probablement de la roquette (*Eruca sativa*).

La couleur jaune est une marque de richesse et son utilisation pour la décoration des ustensiles renvoie à des femmes aisées.

Photos Argyris Fassoulas

Le noir

La couleur noire est utilisée pour peindre les ustensiles qui se mettent sur le feu, comme le tajine, la bouilloire et la poêle.

Pour la décoration en noir les filles utilisent, toujours, du charbon. Il consiste, pour l'essentiel, à utiliser un simple morceau de charbon pour tracer des motifs linéaires sur une surface déjà sèche avant ou bien après la cuisson de la pièce. Les doigts peuvent intervenir pour remplir des formes dessinées.

Photos Argyris Fassoulas

La deuxième voie, relativement plus complexe, est plus fréquemment choisie. Le charbon doit être très finement broyé et pour cela un galet est indispensable. La poudre obtenue peut être appliquée sur le jouet selon deux méthodes assez proches et souvent complémentaires. Selon la première, les pièces sont plongées, une par une, dans un récipient en plastique contenant la poudre de charbon.

La deuxième voie, relativement plus complexe, qui est plus fréquemment choisie. Le charbon doit être très finement broyé et pour cela un galet est indispensable. la poudre obtenue peut être appliquée sur le jouet selon deux méthodes assez proches et souvent complémentaires. Selon la première, les pièces sont plongées, une par une, dans un récipient en plastique contenant la poudre de charbon. En revanche, selon la deuxième méthode, les ustensiles sont saupoudrés avec cette même poudre. Dans les deux cas, pour que la poudre noire s'infilte bien, ils la tamponnent avec un tissu. Ces ustensiles noirs sont ensuite posés sur une pierre plate et le moment venu, ils sont introduits dans le four. Cette poudre de charbon doit être appliquée sur l'objet avant le séchage et, vraisemblablement, avant la cuisson, quand les jouets sont encore humides. Toutefois, un troisième mode de décoration peut être appliqué. En ajoutant un peu d'eau sur la poudre, les enfants obtiennent un liquide gras, parfois comparé à la pâte de henné, qu'ils l'appliquent à l'aide d'un pinceau sur une surface sèche. Ce type de décor, utilisé surtout pour la réalisation des motifs, est effectué avant ou après la cuisson.

Photos Argyris Fassoulas

Utilisation du lait d'euphorbe pour glacer l'argile cuite

Le revêtement des jouets en « lait de cactus » s'avère comme une étape indispensable de la fabrication des jouets et plus particulièrement, du traitement de leur surface. Cette opération concerne quasi-exclusivement les batteries de cuisine et les meubles et surtout ceux qui sont décorés. Il s'agit de l'application de la sève laiteuse d'euphorbe virosa sur la surface de l'objet, afin d'accroître sa résistance et l'adhésion des couleurs, aussi bien que d'ajuster ses propriétés à l'humidité, la température, la moisissure, les vermines et l'usure. Cette plante endémique est disponible pendant toute l'année.

Quand la pièce en argile, colorée et/ou décorée avec un décor peint, n'est pas soumise au traitement avec le lait d'euphorbe, le décor ne reste visible qu'un temps assez court.

Photo de l'auteur

Le décor incisé

Le décor incisé est beaucoup moins répandu.
Il correspond à la réalisation des motifs géométriques et Linéaires, les motifs figurés (plantes, animaux, etc.) étant absents.

Photo Argyris Fassoulas

Le séchage et la cuisson

Le séchage et la cuisson viennent en dernier car ils représentent la dernière étape de la fabrication des jouets.

Le séchage commence à partir du moment où les enfants finissent la préparation de la pâte. Le modelage constitue un épisode de l'oscillation entre un état sec et un état humide, les enfants humidifient l'objet modelé dès qu'ils le jugent nécessaire. Quand le modelage des jouets est achevé, ils les posent dans un endroit ombragé et peu fréquenté, à l'abri du vent, à fin de sécher. Un vrai séchage dure 12 à 14 heures environ.

Photo Argyris Fassoulas

La cuisson

Les températures atteintes lors de cette opération ne justifient pas, à vrai dire, l'application de ce terme.

Les jouets ne sont pas cuits, mais simplement réchauffés à la braise. La température atteinte ne dépasse pas les 100-200°C, par conséquent les objets ne subissent jamais les transformations physico-chimiques liées à la cuisson. Le temps de cet échauffement varie considérablement entre 4 et 14 heures, en fonction, notamment, du type de la construction thermique utilisée chaque fois. Nous avons donc affaire à un échauffement long, doux et à température relativement basse.

C'est probablement pour cela que le séchage ne semble pas avoir souvent de conséquences négatives sur les pièces lors de la cuisson. L'utilisation du four domestique pour cuire le pain est assez rare. Dans la plupart des cas, les enfants construisent un *taghouni*, leur propre four improvisé. La taille de cette construction varie assez en fonction du nombre des pièces à cuire.

Le plus petit oscille entre 20 et 40 cm de diamètre et entre 25 et 30 cm de hauteur, et le plus grand entre 70 et 130 cm de diamètre et entre 50 et 70 cm de hauteur à peu près.

Photos Argyris Fassoulas

Poupées homme ou femme

Bébé dans berceau avec bonbon

Poupée fille, garçon, fille

Récipient, marmite et louche

Magasin de garçons avec jouets en argile des filles

Anti-Atlas, photos de l'auteur

Poule

Mulet et muletier

Anti-Atlas, photos de l'auteur

Comparer les jeux et jouets des enfants maghrébins et sahariens et de l'antiquité gréco-romaine

Comparer des jeux et jouets de l'antiquité gréco-romaine et du monde rural nord-africain
Document pour Images en jeu : transferts culturels et continuité, 2020

Garçonnet, Athènes
V^e siècle av. J.-C.

Garçon avec voiture
Anti-Atlas 2007
Photo de l'auteur

Athènes
450-400 av. J.-C.

sifflet de roseau
Ghrib 1975
photo de l'auteur

Dans l'introduction de ce document je pose la question suivante :
Est-il possible et utile de comparer les cultures ludiques tangibles et intangibles de l'antiquité gréco-romaine et du monde rural nord-africain et saharien, et de trouver des similitudes et des différences entre les activités ludiques de ces deux mondes, séparés par tant de siècles et différenciés par des environnements naturels et humains, des croyances, des coutumes et des organisations sociales ?

Les différences comportent entre autres le point de vue des adultes sur le jeu et les jouets dans le cas de l'antiquité gréco-romaine versus le point de vue des enfants nord-africains, ainsi que la situation des enfants gréco-romains qui appartenaient souvent à l'élite alors que les enfants nord-africains appartiennent à la classe populaire.

Les similitudes entre les jeux et jouets sont bien plus importantes que les différences. Plusieurs jeux et jouets représentent le comportement et l'activité des femmes et des hommes adultes liés à la vie domestique, professionnelle, rituelle ou festive et à la vie des animaux.

Certains archéologues de l'Antiquité classique ont mentionné que cette comparaison offre des moyens nouveaux et stimulants d'analyser et d'interpréter certains objets et images archéologiques. Véronique Dasen a souligné que : "Les comparaisons avec les jeux auxquels vous avez affaire sont tellement utiles pour comprendre le passé, pas pour conclure que c'est la même chose. Mais il est bon de réfléchir aux parallèles anthropologiques".

Je voudrais proposer de réfléchir ensemble sur cet essai de comparaison pour voir si cela est adéquat et utile, et si oui, d'y réfléchir en collaboration.

Poupées articulées en terre cuite, Grèce
fin V^e-début IV^e siècle av. J.-C.

Poupées faites par de filles, Anti-Atlas 2005-2006

Maisonnettes pour jeux de de filles et de garçons

Concernant les maisonnettes,
Horace mentionne les jeux
d'un jeune enfant, entre
autre la construction
de petites maisons
(Dasen, 2011, p. 53)

Maures, Oualata, travail de servante,
1926

Jeude fête de mariage, Anti-Atlas, 2002

Maisonnette pour jeu de poupée etc., Haut Atlas 1999

Animaux en terre cuite trouvés dans des tombes d'enfants, époque gallo-romaine

Colombe

Coq

Chien

Animaux en terre argileuse, Anti-Atlas, 2001-2005

Oiseau
Poisson

Chèvre
Vache
Mouton

Cheval
Dromadaire

Instruments de musique

Cymbale de roseau ou canne fendu
Grèce antique

Cymbales tenues entre pouce et
majeur Grèce antique

Cymbale de rameau de palmier fendu
Ghrib, Sahara tunisien, 1975

Cymbales tenues entre pouce et
majeur, Anti-Atlas, 2006

Instrument à corde

Pandure à
trois cordes
Grèce antique

Lotar à 3 cordes
Garçon 13 ans
Pré-Sahara,
2007

Violon amazigh (berbère)
garçon de sept ans
Anti-Atlas, 2005

Violon amazigh (berbère)
berger de treize ans
Moyen Atlas, 1999

Jouer à la toupie et au sabot

Toupie en bois
époque romaine

Toupie noix troué
Anti-Atlas, 2012

Toupie avec noix troué
Anti-Atlas, 2007

Toupie bouchon
Kénitra, Nord du
Maroc, 1994

Toupie-sabot modelée en terre argileuse
Anti-Atlas, 2008

Voici une nouvelle comparaison peut-être raisonnable

Deux jouets appelés Yoyo bien qu'il ne soit pas certain qu'ils aient eu la même fonction comme jouet d'enfant

Yoyo Kaverio de Thebes, 425-400 B.C.
Deux disques reliés au milieu par une tige
cylindrique à laquelle est attaché un filetage
<https://www.greecehighdefinition.com/blog/ancient-greek-toys-played-by-children-in-ancient-greece>

Yoyo de l'Anti-Atlas
construit en 2005
par un garçon
de treize ans
photo de l'auteur

Références

Fassoulas, A. (2017). *De la fabrication à la fonction des figurines néolithiques de la Thessalie*. Thèse de doctorat, Paris I Panthéon-Sorbonne, 571 p., ill., soutenance de la thèse le 18 décembre 2017.

Fassoulas, A. (2021). « Jeux de faire semblant des enfants amazighs dans l'Anti-Atlas marocain ». In Rossie, Jean-Pierre, Jariaa, Khalija, Daoumani, Boubaker & Fassoulas, Argyris (2021). *Cultures Ludiques Sahariennes et Nord-Africaines. Jeux de faire semblant des enfants amazighs de l'Anti-Atlas marocain*. Braga: Centre for Philosophical and Humanistic Studies, Faculty of Philosophy and Social Sciences, Catholic University of Portugal, 2 volumes, 750 p., 638 ill. – Volume 2, p. 540-648. <https://www.academia.edu/42976037>

Fassoulas, A., Rossie, J-P. & Procopiou, H. (2020). Children, Play, and Learning Tasks: From North African Clay Toys to Neolithic Figurines. In *Ethnoarchaeology*, London: Taylor & Francis Group, vol. 12, p. 36-62.
<https://www.tandfonline.com/toc/yeth20/12/1?nav=tocList>

Rossie, J.-P. (2020). *Comparer des jeux et jouets de l'antiquité gréco-romaine et du monde rural nord-africain*. Document pour Images en jeu : transferts culturels et continuité, Programme doctoral CUSO Anthropologie historique, Mondes anciens et modernes, Fribourg, Suisse: ERC Locus Ludi. *The Cultural Fabric of Play and Games in Classical Antiquity* (741520), 32 p.
<https://locusludi.ch/international-expert-network/#tab-id-3>

Rossie, J.-P. (2020). PowerPoint : Comparer des jeux et jouets de l'antiquité gréco-romaine avec des jeux et jouets traditionnels du monde rural nord-africain. Fribourg, Suisse: ERC Locus Ludi. *The Cultural Fabric of Play and Games in Classical Antiquity* (741520), 49 diapositives.
<https://locusludi.ch/international-expert-network/#tab-id-3>

L'origine des trois photos de l'Antiquité grèque de la diapositive 28 se trouve dans le PowerPoint : Comparer des jeux et jouets de l'antiquité gréco-romaine avec des jeux et jouets traditionnels du monde rural nord-africain, diapositives 45-46.